

С.Г. КАПКАНЩИКОВ

Санкционный кризис российской экономики и перспективы его преодоления*

Аннотация. Статья нацелена на раскрытие содержания, форм проявления, социально-экономических последствий и механизма преодоления российского кризиса, обусловленного санкционными ограничениями со стороны Запада. Проведенный в ней сравнительный анализ современного санкционного кризиса с трансформационным спадом, автономной рецессией и коронакризисом позволил выявить как общие черты, так и специфику этого пятого российского спада производства (если учитывать кризисные потрясения периода Великой рецессии). Связывая его развертывание не только с неблагоприятными факторами внешней среды, но и со стратегическими дефектами проводимой российским государством экономической политики, главным из которых признается многолетняя эволюция национального хозяйства в русле экспортно-сырьевой модели экономического роста, автор описывает комплекс позитивных перемен в механизме государственного регулирования, наблюдающихся в последние три года. Однако вынужденный переход властей к реализации концепции «военного кейнсианства» в условиях острого дефицита рабочей силы расценивается как неспособный обеспечить достаточную степень резильентности отечественной экономики и провоцирующий ускорение трудноустраняемых инфляционных процессов. Нейтрализация этих реально возникающих угроз экономической безопасности усматривается на пути осуществления по завершении фазы активных боевых действий адекватной структурной перестройки национального хозяйства в направлении опережающего развития гражданских отраслей и производств, выпускающих высокотехнологичную конечную продукцию.

Ключевые слова: санкционный спад, шок предложения, шок спроса, резильентность, «военное кейнсианство».

Abstract. This article examines the causes, forms, social and economic effects, and possible solutions to the economic crisis in Russia, triggered by sanctions imposed by Western countries. It compares this sanctions-driven

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Капканщikov С.Г. Санкционный кризис российской экономики и перспективы его преодоления // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 129—156. DOI:

crisis with other recent economic downturns, such as the transformational recession, independent recessions, and the COVID-19 crisis. The comparison highlights both common features and unique aspects of this fifth major decline in Russian production (counting the economic shocks of the Great Recession). The crisis is linked not only to unfavorable external conditions but also to long-term flaws in Russia's economic strategy, particularly its heavy reliance on an export-driven, resource-based growth model. The article also outlines positive changes in government policies seen over the past three years. However, the shift to «military Keynesianism» — a focus on state spending to support the economy during war—amid a severe labor shortage is seen as inadequate to make the economy resilient and likely to worsen inflation. Addressing these challenges will require a major restructuring of the economy after the end of military conflict, focusing on the rapid growth of civilian industries and the production of advanced, high-tech goods.

Keywords: sanctions crisis, supply shock, demand shock, resilience, «military Keynesianism».

УДК 339.9
ББК 65.01я73

Все более действенным инструментом масштабной гибридной войны, находящемся в эпицентре глобального управления, в XXI в. становятся санкции (от лат. *sanction* — строгое решение, нерушимый закон), представляющие собой «ограничительные меры политики, которые принимаются одной или несколькими странами, чтобы стимулировать изменения в политике страны-мишени» [16, 4]. Столь жесткие ограничительные меры изначально были направлены против государств — нарушителей норм международного права в целях невоенного принуждения их к кардинальным переменам в проводимом политическом курсе. Главная идея подобных мер заключалась в применении «странами-инициаторами санкций негативных экономических стимулов для достижения желаемых изменений в политике страны-адресата» [2, 193]. Однако если еще в недавнем прошлом санкционные меры являлись чрезвычайным, но в целом обоснованным и легитимным с точки зрения международного права и устава ООН орудием воздействия, то в последнее время, неуклонно интенсифицируясь и далеко выходя за рамки правового поля, они «превращаются в регулярные меры экономической агрессии, применяемые в гегемонистских интересах отдельных держав, в блоковых интересах военно-политических альянсов» [6, 13].

Наиболее активными государствами-санкционерами являются развитые государства центра мировой экономики, которые в период

1960—2015 гг. реализовали около 30 комплексных санкционных программ в отношении своих менее мощных противников, представляющих ее периферию (полупериферию) [1, 14]. При этом в подавляющем большинстве атакуемых стран наблюдался так называемый санкционный кризис, являющийся прямым результатом искусственно сформированного негативного шокового воздействия извне на экономическую систему посредством различных запретов и ограничений. Не стала исключением из этого правила и российская экономика, где под влиянием обширных санкций второй волны в 2022 г. (первая, заметно менее мощная, накатывалась, как известно, еще с 2014 г.) отчетливо развернулся уже пятый хозяйственный спад за постсоветский период ее развития. Безвозвратно утраченный в ходе его российский продукт, который почти наверняка был бы создан при отсутствии внешних ограничений, безусловно, немал и составляет, во всяком случае, далеко не один триллион рублей. Так, с учетом вполне возможного экономического роста в 2—3% в 2022 г. и реального спада в 1,2% (в уточненной Росстатом оценке) кризис только за один только 2022 г. отнял у страны минимум 3—4% потенциального прироста ВВП [11, 148]. И это в целом органично вписывается в общемировую практику, коль скоро многосубъектные санкционные ограничения, вводимые в период 1974—2014 гг. под эгидой ООН, отбирали ежегодно 2,5 п. п. от потенциальных темпов роста ВВП, а при введении торгового эмбарго и до 6,0 п. п. [21, 80]. В настоящее время, если санкции одних лишь США сокращают темпы увеличения национального продукта атакуемой страны на 0,5—0,9 п. п., то коллективные санкции со стороны ООН — на 2,3—2,5 п. п. [16, 18]. Обстановка продолжающегося санкционного спада побуждает отечественную экономическую науку внимательно изучать его содержание, специфические особенности, отличия от предшествующих кризисных потрясений, а также перспективы и механизм преодоления, на что и нацелена настоящая статья.

Падение российского ВВП, дно которого было достигнуто в апреле 2022 г., явилось итогом отчетливого преобладания отрицательного эффекта постсанкционного снижения совокупного предложения над положительным результатом расширения совокупного спроса под воздействием экспансионистской политики фискальных властей. И хотя уже в 2023 г. ВВП продемонстрировал восходящую динамику (во многом за счет включения в него результатов функционирования новых территорий в объеме около 2 трлн р.), о каком-либо радикальном преодолении объективных трудностей хозяйственного развития страны в обозримой перспективе утверждать пока явно преждевременно. И если это делается легковесно настроенными экспертами, то более на основании не каких-

либо комплексных расчетов с оценкой долгосрочных прямых и косвенных последствий влияния чуть ли не ежедневно меняющихся факторов внешней и внутренней среды, а всего лишь при анализе сугубо краткосрочных перемен и проведения аналогии с алгоритмом развертывания предшествующих российских кризисов. Между тем содержание весьма специфичного санкционного спада, по нашему убеждению, следует описывать не столько с количественной, сколько с качественной стороны. И если в первом аспекте уже сегодня следует отметить несомненные антикризисные достижения российских властей и частного бизнеса, то во втором аспекте вполне можно допустить возможность вхождения отечественной экономики уже в обозримой перспективе в поистине стрессовую ситуацию. Прекращение падения ВВП в настоящем вовсе не означает вхождения национального хозяйства в режим устойчивого роста в будущем. Одна из ключевых особенностей санкционного кризиса заключается в том, что, в отличие от кризиса циклического (зачастую естественным образом переходящего в депрессию, а затем и в оживление), он вполне может протекать и в обстановке отчетливо положительных, хотя и временно, темпов макроэкономической динамики, а также при восстановлении макрофинансовой стабильности, что, впрочем, лишь камуфлирует многие нездоровые перемены, происходящие под влиянием воздействия извне в структуре народнохозяйственного организма, качестве сформировавшегося в нем инвестиционного климата. Этот кризис «не имеет традиционного цикла спада и подъема, а представляет собой нелинейный процесс трансформации экономики с неопределенной скоростью и глубиной» [23, 37].

Санкционный кризис явился, по сути, неотвратимым следствием резкого расширения антироссийских рестрикций технологической, энергетической, финансовой, транспортно-логистической направленности, их выходом на качественно более высокий уровень и негативным влиянием каждой из них через соответствующие механизмы на динамику и структуру ВВП. Безусловно, будучи детерминированным международными санкциями, он не может рассматриваться как уникальный, совершенно не имеющий прецедентов в постсоветской экономической истории. В частности, у него с легкостью можно обнаружить немало сходных черт с трансформационным спадом 1990-х гг., коль скоро развертывание кризисных процессов в 2022 г. столь же отчетливо сопровождалось драматичным разрывом складывавшихся десятилетиями производственно-торговых отношений (правда, тогда с постсоветскими республиками и странами бывшего СЭВ, а ныне более с государствами дальнего зарубежья), переходом на кардинально иные принципы и схемы осуществления международных расчетов. Во многом по аналогии

с тем начальным периодом радикальных рыночных преобразований в условиях санкционного противостояния тысячи отечественных предприятий вынужденно переходят в состояние самостоятельного поиска новых хозяйственных партнеров, замещения при их помощи многочисленных выпадающих компонентов выпускаемой продукции. В результате этого в макроэкономическом пространстве России неизбежно образуются некие пустоты, в которые врываются анархия, никем не контролируемые стихийные социально-экономические процессы. Как результат, налицо некие дополнительные проявления вакуума координации, разрушительная интенсивность которого, впрочем, оказывается все же заметно ниже, поскольку в сравнении с ранними постсоветскими временами в стране уже сформировано немало рыночных координационных институтов, да и сам масштаб хозяйственной дезинтеграции выглядит не столь весомым в связи с сохранением большинства внутрироссийских рыночных связей предприятий, а также неуклонно нарастающим процессом замены (пусть пока еще не вполне эквивалентной) западного направления международного сотрудничества на восточное. Подобно тому как значительная доля отражаемого властями спада производства в 1990-е гг. выступала некоей «статистической иллюзией» из-за скачкообразного расширения неотражаемых в отчетности теневых сделок, так и сегодня фиксируемая Росстатом хозяйственная динамика в немалой степени преуменьшается по причине того, что компаниям, частично функционирующим вне сферы легальной экономики, оказывается намного проще обходить санкционные барьеры.

Далеко еще не преодоленный санкционный спад имеет также немало общего с автономной хозяйственной рецессией, стартовавшей в 2013—2014 гг., коль скоро ограничительные торговые и финансовые кары Запада начали всего лишь активно углублять извне сформировавшиеся еще задолго до них внутрироссийские кризисные процессы. Санкции тем результативнее, чем сильнее они воздействуют на «болевы точки» [9, 66]. А эти «болевы точки» в немалой степени обозначились в результате очевидных несовершенств проводившейся в досанкционный период экономической политики российского государства, которые проявлялись, прежде всего, в безусловном доминировании доллара и евро в структуре международных резервов; безудержном накоплении Фонда национального благосостояния за счет антипроизводственного бюджетного правила и вложении немалой доли его средств в гособлигации наиболее агрессивно относящихся к России западных стран; хронической недомонетизации отечественной экономики, находящей отражение в избыточной дороговизне кредитов; многолетнем доминировании экспортно-сырьевой модели экономического роста при стремительном

сокращении в последние годы экспортных пошлин на вывозимые за рубеж энергоносители в рамках налогового маневра; преимущественном использовании для покрытия циклического бюджетного дефицита облигаций внутреннего займа, порождающем действие эффекта вытеснения; стремлении максимально сокращать масштабы бюджетного неравновесия в условиях неполной занятости за счет урезания крайне значимых для экономического роста государственных расходов и взвинчивания налоговой нагрузки на национальное хозяйство.

Много сходных черт у санкционного спада и с вирусным кризисом 2020 г. [12, 3—33], поскольку оба они обусловлены действием факторов внешнего характера, имеющих заведомо внеэкономический характер, хотя и сильно затрагивающих функционирование национальной экономики. Как и предшествующий пандемический, разрушающий устоявшиеся отношения контрагентов санкционный кризис характеризуется отчетливым стремлением объединенного Запада в максимально возможной степени вытеснить нашу экономику из всемирного хозяйства, что проявилось опять-таки в скоропалительном разрыве сложившихся прежде логистических и технологических цепочек. Так же как и в период ковидного кризиса, российскую экономику, отмечает А.Д. Некипелов, сотрясают шок со стороны спроса, связанный с существенным сокращением закупок отечественной сырьевой продукции со стороны целого ряда зарубежных государств, а также шок со стороны предложения, обусловленный ограничением поставок в нашу страну многих видов высокотехнологичной конечной продукции [17, 267]. Подобно коронакризису, обусловленному острой необходимостью социального дистанцирования, реализации масштабных карантинных мероприятий, современный российский кризис тоже в значительной степени вызван мгновенной остановкой или, как минимум, сокращением деловой активности множества хозяйственных субъектов. Интенсивно протекающее и там, и здесь сжатие ВВП сопряжено с резким падением товарного импорта в нашу страну, уменьшением объема международных перевозок, вступлением в острую кризисную фазу отечественного туристического бизнеса, связанного с выездом россиян за границу. Закрытие рынков целой группы стран-санкционеров для отечественных товаров и прекращение обратных поставок огромного перечня ставших для нас привычными импортных потребительских и инвестиционных благ вынужденно спровоцировали курс российских властей на немалую степень автаркии, самообеспечения, который не может не препятствовать плодотворному использованию многообразных преимуществ международного разделения труда.

Именно в результате массового разрушения привычных схем взаимных поставок, влекущего за собой взвинчивание издержек производства и, как результат, ограничение объема выпуска, а также отказ множества глобальных компаний продолжить функционирование на российском рынке, и случился очередной (спустя всего два года после коронакризиса) шок предложения, который опять-таки сочетается с частичным шоком частного спроса из-за сокращения реальных доходов немалой доли ущемленных санкциями домохозяйств и предприятий, на который накладывается еще и резкое удорожание предоставляемых им банковских кредитов. Причем все это не влечет за собой какой-либо стабилизации цен, поскольку постсанкционное сжатие товарного импорта закономерно переводит спрос большинства россиян на внутренний рынок, что, напротив, еще более усиливает угрозу ускорения инфляции спроса в случае выхода потребительской активности со стороны выгодоприобретателей санкционного давления за относительно узкие производственные возможности целого ряда секторов национального хозяйства. Естественной реакцией домохозяйств на возросшую неопределенность макросреды и повышение ключевой ставки Банка России до 21% явился также очередной скачок их сбережений (заметно сдерживающих текущую покупательную активность), который, помимо очередной интенсификации парадокса бережливости в настоящем с его антипроизводственными последствиями, усиливает риск будущего ценового скачка, что наблюдалось в 2021 — начале 2022 г. в результате постпандемийного взрывного наращивания отложенных потребительских трат и обрушения сформировавшегося в обстановке локдауна инфляционного навеса над национальной экономикой. Получается, что, как и в период коронакризиса, в постсанкционной экономике России, по сути, неизбежной рано или поздно становится стагфляция как результат сочетания спада производства в целом ряде подверженных негативному внешнему воздействию отраслей, с одной стороны, и использования финансовыми властями для нейтрализации угрозы возникающего дефицита бюджета либо сугубо эмиссионного способа его покрытия, либо механизма сознательной девальвации рубля и, соответственно, инфляции — с другой. И даже задействование варианта внутреннего долгового финансирования бюджетного дисбаланса не спасает национальное хозяйство от попадания в стагфляционную ловушку из-за закономерного действия эффекта вытеснения и углубления инвестиционного спада в его реальном секторе. Попытки же улучшить состояние общегосударственных финансов путем повышения налогов, особенно косвенных, обычно не оборачиваются ничем иным, кроме как интенсификацией налоговой инфляции.

Впрочем, помимо сходных черт, два последних кризиса российской экономики имеют и существенные различия. Если коронавирусный спад можно назвать хотя и крайне тяжелым экономическим заболеванием, однако с высокими шансами V-образной динамики ВВП и возвращения национального хозяйства к нормальной жизни без кардинальных перемен в модели экономической системы и кардинальной смены контрагентов, то санкционный кризис вполне сравним с радикальным разводом, в чем-то сходным с семейным, с прежними, уже сложившимися торгово-экономическими партнерами. В долгосрочной перспективе подобный макроэкономический развод при определенных условиях способен открыть весьма благоприятные перспективы хозяйственного прогресса подсанкционной страны (хотя при невысоком качестве экономической политики эффект вполне может стать и обратным), но в аспекте краткосрочном приносит однозначно негативные плоды, железной рукой заставляя население, бизнес и государственные структуры кардинальным образом изменять ранее устоявшиеся стереотипы своего докризисного поведения. Как результат, «санкционный кризис, более продолжительный по сравнению с коронакризисом. Соответственно, посткризисное восстановление начнется с более существенным запаздыванием» [24, 37].

Так что негативные социально-экономические последствия российского санкционного кризиса, во всяком случае, представляются заметно более долговременными, нежели результаты пандемийного сжатия, а жертвами его выступают совершенно иные предприятия, преимущественно входящие в санкционные списки недружественных стран, которых на начало 2023 г. уже насчитывалось 1311 [7, 71]. При этом тяжелый удар нынешние обширные санкции наносят по высокотехнологичному и энергетическому секторам отечественной экономики. Причем утраты последнего сопряжены уже не столько с очередным падением мировых цен углеводородов, что наблюдалось в самом начале 2020-х гг., сколько с действием внеэкономических ограничений на их зарубежные поставки. Что же касается последствий вводимых технологических ограничений, то заведомо не мог остаться без серьезных последствий тот факт, что на конец 2022 г. и в России, и в дружественных странах отсутствовали аналоги ранее поставлявшихся из-за рубежа 22% видов сырья и материалов, 26,9% — деталей и компонентов, 30,8% — оборудования [5, 190]. И хотя установлено, что различия в темпах экономического роста между санкционируемыми и санкционирующими странами в среднем через 10 лет практически исчезают, отставание первых от вторых в динамике реальных располагаемых доходов их населения сохраняется в течение 21 года [21, 82]. Ведущими факторами отставания в уровне

жизни граждан, свидетельствующими о затажном характере санкционного спада, выступают как сокращение доступа к высоким технологиям и дешевому зарубежному кредитованию, так и неуклонное выхолащивание структуры национального производства в направлении выпуска продукции с существенно меньшей добавленной стоимостью. Начинает проявляться некий санкционный храповик, когда интенсификация внешнего давления на ту или иную страну снижает ее национальный продукт и общественное благосостояние, а при его ослаблении сколько-нибудь быстрого возвращения последнего на прежний уровень не наблюдается. В результате действия такой разновидности эффекта храповика восстановительный постсанкционный рост российской экономики в перспективе вполне может столкнуться с серьезнейшими препятствиями, сопряженными с долговременной утратой прежних партнеров, которые смогли найти для себя новых контрагентов, падением производственного потенциала целого ряда простаивающих предприятий и квалификации их работников, снижением покупательной способности немалой части пострадавших так или иначе от западных рестрикций граждан нашей страны, нежеланием многих инвесторов вкладывать в нее свои капиталы из-за сохраняющихся санкционных рисков в условиях продолжающейся гибридной войны.

Обоснование перспектив постсанкционного развития российской экономики в русле сценарного прогнозирования предполагает достоверную оценку степени ее так называемой резильентности (от англ. *resilience* — упругость, стойкость), т. е. способности отечественной экономической системы, во-первых, успешно абсорбировать (от лат. *absorbere* — поглощать, всасывать) происходящие внешние и внутренние шоки; во-вторых, всемерно адаптироваться к ним и, в-третьих, оперативно возвращаться к стабильному состоянию, причем, что крайне важно, посредством не упрощения, а, напротив, усложнения ее внутренней структуры [20, 623]. Отождествляя понятие «резильентности» с понятием «шокоустойчивости», С.П. Земцов и А.А. Волошинская понимают под ними «способность системы противостоять внешним шокам, адаптироваться, восстанавливаться и возвращаться на траекторию устойчивого развития» [8, 56]. Именно скорость возвращения национальной экономики в состояние относительного динамического равновесия в постшоковый период за счет близкой к оптимуму рекомбинации производственных ресурсов, их решительного перенаправления в наиболее перспективные секторы будет определять тенденции будущего экономического развития нашей страны.

И в этом плане нельзя не признать, что резкая интенсификация санкционного давления извне и стремление всемерно противодействовать ему побудили правительство и Банк России к отчетливому отходу от целого ряда складывавшихся десятилетиями разрушительных, сугубо неоклассических подходов при формировании и реализации их экономической политики. Характерно в этой связи, что в своем выступлении на XXI Валдайском форуме в ноябре 2024 г. В.В. Путин подчеркнул свое острое нежелание возвращаться к тому курсу, которым шла Россия до 2022 г. и который означал ее фактическое подчинение интересам другим стран. Теперь же постепенно начали уходить в тень многие либеральные стереотипы поведения монетарных и фискальных властей. И хотя огромные потери от многолетнего следования подобным догмам нам уже никто и никогда не компенсирует, однако хотя бы нынешний отказ от их практической реализации трудно не расценивать в сугубо позитивном ключе. Отмечая, что бюджетный импульс в 2022—2023 гг. составил примерно 10% годового ВВП, Н.Ю. Ахапкин подчеркивает, что такой финансовой подпитки отечественная экономика не получала за весь постсоветский период [3, 20]. Благоприятные перемены выразились и в кардинальном изменении валютной структуры международных резервов в пользу китайского юаня и монетарного золота (что, конечно, далеко не улучшило ситуацию с доходностью, ликвидностью и диверсификацией накопленных средств, но резко сократило риск их замораживания в будущем), в отказе от вложения сэкономленных средств ФНБ в ценные бумаги стран-санкционеров, в повышении вывозных пошлин на целый ряд поставляемых в западные страны сырьевых товаров (включая обогащенный уран). Хотя положение законодательства относительно запрета на прямое покрытие Банком России бюджетного дефицита все еще остается в силе, но, похоже, что в условиях СВО оно начинает в значительной степени игнорироваться. Рост денежной массы (агрегата M2) в 2022 г. сразу на 24,4%, в то время как в предыдущие годы он не превышал в среднем 11%, хотя и не соответствует денежному правилу монетаризма, однако вполне адекватен интересам удовлетворения неуклонно растущего спроса на деньги [14, 98]. К тому же инфляционные риски эмиссионного финансирования дефицита бюджета все же не столь высоки в условиях нахождения и поныне коэффициента монетизации отечественной экономики ниже порогового значения экономической безопасности. Угроза стремительного обвала обменного курса рубля, которая обострилась в первые месяцы после начала СВО, оказалась вскоре и вовсе устраненной в результате как оперативных регулирующих действий Банка России, так и временного сокращения товарного импорта в нашу страну и, соответственно, уменьшения объема уходящих из нее

иностранных валют. В последнее время усиление контроля над движением капитала позволяет российскому государству стабилизировать колебания реального курса рубля, что способно оказывать сдерживающее влияние на ценовую динамику. Смягчение последствий энергетических санкций в части нефтегазового эмбарго Запада в немалой степени было достигнуто за счет радикального разворота географии внешнеэкономических связей, прежде всего, решительной и чрезвычайно перспективной (особенно в долгосрочной перспективе) переориентации топливного экспорта из стагнирующих европейских в бурно прогрессирующие азиатские страны. А вполне предсказуемое требование ценовых скидок со стороны последних все же не стало катастрофой для компаний топливно-энергетического комплекса и государственной казны в обстановке серьезно возросших в недавнем прошлом и сохраняющихся на вполне приемлемом уровне в настоящем цен на энергоносители. Обратной стороной ухода целого ряда зарубежных компаний выступает радикальное освобождение соответствующих рыночных ниш для отечественных предприятий, выпускающих продукцию конечного спроса. Неслучайно в структуре доходов федерального бюджета неуклонно нарастает доля ненефтегазовых доходов, свидетельствуя о реально начавшейся трансформации отраслевой структуры воспроизводства.

Частичная нейтрализация новой волны финансовых ограничений была достигнута Минфином как за счет его отказа от реализации ранее существовавшей отчетливо антироизводственной (сравнительно с восстановленной ныне) версии бюджетного правила [10, 49—69], которое стало попросту неприемлемым из-за мгновенного превращения доллара и евро в токсичные валюты, так и направления заметной части средств ФНБ на финансирование возникшего циклического бюджетного дефицита и подсанкционное движение отечественной экономики по пути неоиндустриализации. Нерациональность вложений централизованных сбережений властей в свободно конвертируемые валюты недружественных государств заметно сократила стимулы дальнейшего раздувания этого фонда, что расширяет возможности наращивания затрат финансовых властей на нейтрализацию последствий санкционного кризиса. Понятно, что частный спрос на продукцию российского бизнеса (причем не только внешний, но и внутренний) выглядит сегодня явно недостаточным для обеспечения восходящей динамики национального продукта. В этих условиях его острый дефицит может быть успешно компенсирован лишь спросом государственным, который способен обеспечить действие эффекта масштаба в целом ряде курируемых властями приоритетных отраслей и производств. Как адекватная реакция на

осознание этого обстоятельства, традиционный неоклассический подход, заключающийся в жесткой предопределенности расходов государственного бюджета налоговыми поступлениями, по сути, снят с повестки дня, степень мягкости действующих бюджетных ограничений заметно повысилась. Обоснованность стремительного наращивания правительственных трат, заметно выходящих за рамки текущих доходов казны, в решающей степени была обусловлена достижением нефтегазовых цен на мировых рынках пиковых значений в первые кварталы после резкого обострения энергетических ограничений, в результате чего валютная выручка отечественных экспортеров, будучи аккумулированной в бюджете в части, прежде всего, экспортной ренты, оказалась трансформированной в резко расширившиеся правительственные траты. Именно резкий всплеск государственных расходов позволил отечественной экономике не только минимизировать глубину и продолжительность спада в 2022 г. под влиянием широких западных санкций, но также удивить весь мир своим довольно быстрым восстановительным ростом в 2023 г. и продолжающимся наращиванием ВВП в 2024 г.

Неуклонно возрастающие, в том числе в реальном выражении, централизованные расходы признаются теперь не только главным детерминантом всех остальных производных макрофинансовых индикаторов, но и ключевым компонентом качественно новой модели (в противовес прежней экспортно-сырьевой) расширения производственного потенциала отечественной экономики. Формирующаяся в условиях СВО, такая модель экономического развития характеризуется решающим вкладом в макрохозяйственную динамику инструментов правительственных заказов, закупок, инвестиций и трансфертов. Становясь ведущим драйвером наращивания ВВП, государственный спрос призван компенсировать закономерное сжатие: потребительского спроса под влиянием инфляционного обесценения номинальных доходов населения; спроса частного инвестиционного, который после повышения в 2022 г. под влиянием накопленных запасов капитальных благ подавляется сегодня не вполне благоприятным деловым климатом; наконец, спроса внешнего, представленного чистым экспортом, чье сокращение выступает естественным результатом разрушительной комбинации энергетических санкций в отношении нефтегазового комплекса и финансово-технологических трудностей экспорта продукции, пока не подпавшей под западные ограничения, вкупе с вынужденным сохранением импорта на довольно высокой отметке. В обстановке санкционного кризиса стремительное увеличение всех перечисленных выше компонентов правительственных расходов способно не только в немалой степени нейтрализовать сокращение потребительского, инвестиционного и экспортного компонентов

совокупного спроса, но и вызвать через определенный лаг цепной и устойчивый подъем каждого из них уже на рыночной основе.

Все шире используемые кейнсианские орудия расширения спроса российского государства обеспечивают опережающее развитие обрабатывающих отраслей сравнительно с отраслями добывающими, в первую очередь тех из них, которые прямо или косвенно связаны с функционированием военно-промышленного комплекса. Хотя оборонные расходы правительства и прежде были в нашей стране немалыми, только в 2011—2020 гг. на новое вооружение было потрачено 300 млрд долл. [22, 19], однако ведение СВО, включая производство военной техники и вооружений, выплаты воюющим на Украине и в Курской области, а также их семьям, обустройство новых территорий еще более дорого обходятся федеральной казне. Ведущим источником этих колоссальных затрат остаются опять-таки доходы от экспорта энергоносителей и другого сырья, которые хотя и серьезно сократились сравнительно с пиковым 2022 г., но сохраняются на уровне, превышающем средний за десять последних лет. Конечно, средства, выделенные на оборону и безопасность и составившие в 2024 г. 8,7% ВВП, еще не достигли экстремальных отметок советского периода (до 13—14% ВВП), однако и сегодня это существенно выше порогового значения национальной экономической безопасности на примерно 3—4% ВВП. В теоретическом плане это означает попытку российского правительства воплотить в жизнь концепцию так называемого «военного кейнсианства», под которой понимается частный случай государственной стабилизационной политики по рецептам Дж. Кейнса, состоящей в сознательном накачивании расходов на оборонные цели [4, 5—17]. Взятие властями на вооружение этой антикризисной концепции, безусловно, явилось результатом существенного отхода от пролиберальной бюджетной политики последних десятилетий. И для подобной трансформации финансовой стратегии имеются немалые научные основания. Считается, что практическая реализация именно такого концептуального подхода позволила, например, США и Германии в годы Второй мировой войны вывести свои национальные хозяйства из тяжелейшей рецессии 1930-х гг., запустив «маховик» экономического роста, хотя скептики всегда были склонны считать последний более результатом предшествовавшего милитаризации комплекса иных, куда более результативных дискреционных мероприятий. Однако в любом случае трудно отвергать действие мультипликативного эффекта от госзаказа на военную технику и вооружения, в рамках которого за счет дополнительных инвестиций начинали расширяться производственные мощности военных предприятий, а прирост их кадрового потенциала сопровождался всплеском потребительских расходов вновь

трудоустраиваемых бывших безработных (относящихся к тому же к наиболее бедным слоям населения с высокой склонностью к потреблению), который, в свою очередь, не мог не формировать нового стимула для создания товаров народного потребления.

Аналогично под непосредственным воздействием объема и структуры гособоронзаказа в современной России запускается процесс расширения определенного спектра оборонных предприятий и их гражданских смежников, тесно интегрированных в многозвеньевые технологические цепочки. Следует учитывать, что величина мультипликатора оборонных расходов в современной России потенциально заметно выше, чем в тех странах, которые вынуждены приобретать дорогостоящую военную технику и боеприпасы за рубежом. Выпуск подавляющего большинства их типов непосредственно на территории нашей страны не может не запускать по ней позитивный импульс в виде ускоренного развития множества сопряженных производств. Известно, что, будучи войной мотором, Вторая мировая война создала мощные импульсы для развития автомобилестроения по всему миру. Развертывание СВО формирует долгосрочные импульсы для развития информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники, без которых победа в военно-техническом противостоянии с НАТО становится труднодостижимой. Поэтому неслучайно поистине ударными темпами в последнее время развиваются не только военная, но и цифровая, финансовая, транспортная инфраструктура и опирающиеся на этот фундамент отрасли реального сектора. В результате российская промышленность в целом уже к середине 2023 г. обеспечила восстановление докризисного (имеется в виду конец 2021 г.) объема выпуска. Хотя выход отечественной экономики из санкционного кризиса оказался заметно менее стремительным, чем из предшествующего пандемического спада, однако и на этот раз национальный продукт «разгромленной санкциями» России резко перешел в положительную зону, опережая в своей динамике ВВП большинства стран-санкционеров, где индекс делового климата вплотную приблизился к крайне невысоким коронакризисным значениям. Все это не означает, конечно, уже свершившегося превращения нашей страны в неприступную экономическую крепость, неподвластную никаким западным рестрикциям. Тем не менее, скорость преодоления санкционного спада оказалась в России минимум вдвое более высокой, чем у других стран-мишеней на тех или иных исторических этапах подверженности их национальных хозяйств внешним ограничениям [14].

Однако нельзя не отметить, что если теоретическая концепция «военного кейнсианства» расценивала наращивание оборонных расхо-

дов в качестве некоего универсального механизма обеспечения устойчивого экономического роста, то в рамках более современных концепций последнего она рассматривается в лучшем случае как сугубо краткосрочный инструмент подстегивания хозяйственной динамики. Милитаризация экономики и военные действия лишь временно укрепляют инвестиционную и в целом деловую активность в стране, после чего они в лучшем случае лишь возвращаются к господствующему тренду. Отчетливая нелинейность воздействия во времени оборонных расходов на динамику ВВП проявляется и в том, что максимальный позитивный результат их наращивания обычно достигается через 2—3 года после запуска соответствующих инвестиционных программ с последующим его затуханием. Исходя из этого, подобное ослабление хозяйственной динамики вполне может обозначиться в современной России, поскольку трехлетний период с момента запуска СВО уже завершен, в то время как «накопительный или отложенный негативный эффект вводимых санкций, безусловно, проявляется и будет проявляться в различных отраслях экономики» [15, 31]. В таких условиях лишь крупное расширение экспорта отечественных высокотехнологичных средств обороны в качестве результата отчетливо проявляющейся сегодня дискредитации многих видов разрекламированной западной военной техники на полях сражений способно несколько отдалить момент неизбежного стратегического ослабления (не в геополитическом, а в сугубо экономическом отношении, конечно) избыточно милитаризованной национальной экономики, включающего в механизм своего развертывания также откат в части гособоронзаказа после раннего или позднего завершения активной фазы боевых действий.

Дополнительные расходы на создание военной техники и вооружений лишены возможности оказания сколько-нибудь положительного воздействия на долгосрочный экономический рост даже в тех странах (например, в США или Австралии), где не развертываются в данный период разрушительные вооруженные конфликты. Что же касается государств (подобных Украине, Палестине или российской Курской области), территория которых превратилась в арену ожесточенных боевых столкновений, то действие никаких мультипликаторов при расширении военных затрат властей оказывается здесь не в состоянии адекватно компенсировать утрату капитальной базы, деградацию сельхозугодий и, как результат, общий понижательный тренд эволюции национальных хозяйств. Форс-мажорная концепция «военного кейнсианства» обладает крайне невысоким мультипликативным воздействием, коль скоро увеличение расходов на оборону на 1 долл., во всяком случае, влечет за собой

прирост ВВП менее чем на 1 долл. Более того, эконометрическое исследование, проведенное Лукманом Саидом, работающим в Ольстерском университете (Северная Ирландия), по 133 странам на эмпирической базе 1960—2012 гг. показало, что при повышении доли военных расходов в ВВП на 1 п. п. экономический рост в них в среднем тормозился на 1,1 п. п. сравнительно с потенциально возможным. Мультипликативный эффект от дополнительных военных затрат даже в условиях неполной занятости выглядит весьма недолговечным в силу того, что в случае его широкого задействования производственные ресурсы используются в целом неэффективно, будучи бесплодно перемальваемыми в создание чудовищных средств уничтожения. И, действительно, оправданно ли рассматривать в качестве фактора повышения общественного благосостояния масштабный выпуск разнообразных вооружений, который не только препятствует адекватному производству многообразных видов продукции гражданского назначения, но и призван безвозвратно утилизировать многие ранее созданные человечеством материальные и духовные ценности?

К тому же подобный тип роста заведомо не может быть признан сбалансированным, он порождает дополнительные структурные искажения, включая нынешние инфляционные. Именно в российском ВПК наблюдается некий секторальный «перегрев экономики», не распространяющийся, однако, на большинство звеньев гражданского сектора. Его активное бюджетное подстегивание под традиционным лозунгом «Все для фронта, все для победы!» закономерно увеличивает вклад инфляции спроса в отечественный ценоповышательный процесс и становится поводом к дальнейшему ужесточению монетарной политики Банка России. Не секрет, что крупным структурным фактором инфляции выступает как раз диспропорциональность военно-промышленного и гражданского секторов экономики в связи с милитаризацией последней. Если в недавнем прошлом перекошенная российская экономика демонстрировала жесткую зависимость от сектора добычи и экспорта топливно-сырьевой продукции, то теперь серьезной аномалией вынужденно стал опережающий выпуск товаров военного назначения. Действительно, в то время, когда объем производства оборонной продукции демонстрирует в последние три года поистине впечатляющий рост, производство многих товаров гражданского назначения, по сути, топчется на месте. Конечно, оборонные расходы бюджета формально мало чем отличаются от других его расходных статей (например, на гражданскую инфраструктуру). Однако при ближайшем рассмотрении высвечиваются крупные изъяны подобного использования средств налогоплательщиков. Форсированный

рост ВПК провоцирует бюджетную несбалансированность с соответствующими инфляционными последствиями; приводит к нерациональному использованию производственных ресурсов (коль скоро немалая часть их направляется на создание средств уничтожения), что препятствует наращиванию предложения продукции гражданского назначения; порождает дополнительный спрос со стороны работников, занятых в производстве вооружений. Выступая на потребительском рынке в роли покупателей товаров народного потребления, они в то же время могут быть полностью выключены из процесса их создания. Хотя, как известно, «рейганомика» включала в свое содержание милитаризацию американского общества, однако стремление реализовать эффект Лаффера побуждало власти во имя борьбы с инфляцией по возможности урезать не столь необходимые статьи военных расходов.

Результативность концепции «военного кейнсианства» закономерно повышается в фазе рецессии, когда наблюдается отчетливо неполная занятость производственных ресурсов, включая наличие массы безработных. Но коль скоро многие ключевые предприятия отечественного ВПК испытывают в настоящее время, напротив, острую нехватку рабочей силы и дефицит незагруженных производственных мощностей, то ее дальнейшая реализация (безусловно, вынужденная при сложившейся на планете геополитической ситуации) способна вызвать в качестве преобладающего эффекта не столько дальнейшее увеличение выпуска, сколько нарастающий инфляционный процесс. Он предопределяется неблагоприятной комбинацией неуклонного увеличения зарплат работников оборонных предприятий (а также занятых на невоенных заводах для дестимулирования из перетока в ВПК) и денежного довольствия россиян, непосредственно участвующих в боевых действиях, с одной стороны, и неизбежным урезанием выпуска многих видов гражданской продукции из-за роста трудовых издержек и интенсивного перетекания остродефицитных производственных ресурсов в оборонный комплекс — с другой. Понятно, что танки, снаряды, крылатые ракеты, боевые самолеты и беспилотники, а также многие другие компоненты военного ассортимента не попадают на перегретый денежными доходами потребительский рынок. К тому же, в соответствии с кейнсианской функцией потребления, рост реальных зарплат по всей стране не может не отражаться на изменении пропорции между потреблением и сбережением в пользу последнего, что негативно сказывается на действии эффекта мультипликатора. Включение продукции оборонно-промышленного комплекса в ВВП является, как известно, одним из наиболее явных дефектов принятой системы национальных счетов, коль скоро ее наращивание во имя победы над врагом не сопровождается, однако, сколько-

нибудь заметным приростом общественного благосостояния даже в среднесрочной перспективе. Более того, последнее вполне может даже сократиться в результате закономерного торможения экономического роста, а также формирования инфляционного навеса над национальной экономикой, ликвидация которого в любом случае сделает восходящую динамику национального продукта еще более слабой. А внутренне прирующий «военному кейнсианству» ускоряющийся инфляционный процесс, обесценивая бюджетные средства, направляемые на финансирование военных расходов, заставляет фискальные власти в качестве некоего самоусиливающегося процесса осуществлять еще более крупные вливания в поддержание обороноспособности страны. В результате наличия в фискальном импульсе милитаризации не только важных достоинств, но и крупных недостатков помимо сугубо санкционных структурных перекосов в российской экономике отчетливо нарастает межотраслевой и межрегиональный дисбаланс между военным и существенно более производительным (в связи с его куда более тесной связью с потребностями населения) гражданскими секторами в пользу первого.

Сама по себе перестройка структуры воспроизводства под санкционным воздействием заведомо не может считаться фактором прогресса, поскольку она в целом ряде случаев вразрез с требованием резильентности стихийно осуществляется в направлении радикальной примитивизации. «Упрощение становится главным эндогенным механизмом адаптации систем к санкционному стрессу» [23, 39]. Тот факт, что адаптация немалой части российской экономики к санкционному давлению имеет своим побочным следствием не ее усложнение, а, напротив, упрощение (наиболее отчетливо проявляющееся в отечественном автопроме), делает неизбежным то или иное торможение роста ВВП, утрату возможностей дальнейшего развития частного сектора и создания целого ряда эффективных рабочих мест. Хотя нынешнее антикризисное упрощение структуры и позволяет частично компенсировать внешние шоки, обусловленные санкциями, однако оно по определению не способно восстановить национальное хозяйство даже в дошочковом состоянии, обрекая страну на значительную степень технологической деградации. Длительное пребывание российской экономики в состоянии подобного стресса способно стать обстоятельством, усиливающим уровень ее диспропорциональности. В таком национальном хозяйстве, которое становится заметно более закрытым, а значит, в значительной мере лишенным здоровых конкурентных начал, подъем военно-промышленного комплекса под воздействием мощных бюджетных стимулов принципиально не способен компенсировать в полной мере ресурсного ущемления целого ряда неотвратимо сокращающихся гражданских

секторов. Так что подлинный скачок в выпуске военной техники и вооружений вполне может наблюдаться в условиях, когда во многих невоенных отраслях промышленности, даже не подверженных прямому санкционному давлению, происходит весьма заметный спад из-за неуклонно накапливающихся ресурсных аномалий в пропорциях воспроизводства. Во всяком случае, сегодня разворачивается новая волна «утяжеления» структуры последнего, в которой не находится должного места в очередной раз выпуску многообразной продукции, призванной полнее удовлетворять потребительский и инвестиционный спрос россиян.

Получается, что зачастую чем более значительными являются успехи государственной стабилизационной политики, тем более растянутым во времени способен стать санкционный кризис — в том случае, если его легковесное преодоление достигается властями либо за счет упрощения структуры народнохозяйственного организма, либо путем накопления в нем новых крупных диспропорций. Между тем трудно не замечать разнонаправленности хозяйственной динамики различных производств, неуклонно усиливающейся в современной России. В ходе санкционного противостояния с Западом одни отрасли и секторы отечественной экономики, успешно укрепляющие национальную безопасность, неожиданно обретают новые возможности для своего поступательного развития, тогда как другие неотвратно скатываются (хотя бы не на очень продолжительный период) в экономическую яму. Безусловно, оборонно-промышленный комплекс (вкуче с IT-сектором) стал главным выгодоприобретателем в условиях СВО наряду со строительством мощных фортификационных вооружений, а также, например, с внутренним туризмом, постепенно все более активно замещающим прежние массовые поездки россиян за границу. А в целом ряде других отраслей пока что налицо обратный экономический результат. И столь неоднородный результат воздействия внешних ограничений еще более искажает систему пропорций в экономике России, которая, впрочем, и прежде была далеко не безупречной. К тому же сам тип подобной структурной неоднородности качественно изменился сравнительно с досанкционным периодом. Если в недавнем прошлом зоны опережающего развития формировались, главным образом, в секторах, обеспечивающих топливно-сырьевой экспорт в европейском направлении и масштабную промышленную сборку под технологическим контролем крупнейших зарубежных концернов, то теперь под влиянием внешних рестрикций многие из них вошли в фазу подлинного упадка, уступив лидирующую роль ряду

прежде депрессивных территорий и моногородов, где оказалось возможным быстро нарастить выпуск конечной продукции в рамках гособоронзаказа.

Условием коммерческой успешности российских предприятий выступает тесная связь их функционирования с теми или иными компонентами правительственных расходов, в то время как отстраненность остальных компаний от государственного спроса не может не дополнять наличия у них санкционных ограничений многообразием внутренних препятствий к результативной производительной деятельности — чрезмерной загруженностью морально и физически устаревающих мощностей из-за многолетней заниженной инвестиционной активности, недоступностью современных технологий, острым дефицитом кадров. Действительно, значимыми дополнительными издержками целого ряда отечественных работодателей становятся их нарастающие затраты, связанные с поиском новых сотрудников взамен отбывших по тем или иным причинам за границу (в том числе из-за нежелания подпасть под мобилизационную кампанию) или вставших на защиту своей страны. В результате мощного перераспределения рабочей силы в ВПК и в направлении фронта многие гражданские секторы, особенно машиностроительный комплекс и химическая промышленность, испытывают серьезные проблемы при выполнении госзаказа, даже несмотря на вынужденное крупное повышение заработной платы занятых здесь работников. Интенсивный рост российской экономики, успешное функционирование компаний и отраслей, чья ориентация на государственный спрос объективно исключена самой номенклатурой выпускаемой продукции, в ближайшие годы, помимо внешних препятствий, ограничены неуклонным увеличением трудовых затрат отечественного бизнеса, запретительной дороговизной банковских кредитов, повышением корпоративного налога на прибыль, вынужденным покрытием бюджетного дефицита внутренними заимствованиями финансовых властей, которые препятствуют необходимому повышению нормы накопления (особенно в части негосударственных инвестиций), выходом инфляционного процесса за его оптимальное, не препятствующее инвестициям значение и, наконец, общей неопределенностью макросреды. Крупной проблемой всего реального сектора стало также резкое удорожание остро необходимых ему импортных машин, оборудования, комплектующих, сырья и материалов как из-за серьезного ослабления курса рубля, так и в результате задействования окружающих маршрутов их доставки.

Таким образом, можно сделать неутешительный вывод, что насколько не соответствовала критериям резильентности прежняя бес-

перспективная эволюция экономики России в русле исторически тупиковой экспортно-сырьевой модели, настолько же не отвечает им и нынешний отчетливый крен национального хозяйства в направлении становления мобилизационной модели «военного кейнсианства», которая обладает ограниченным и проявляющимся на весьма долгом временном интервале потенциалом последовательного преодоления санкционного спада. В самом глубинном содержании протекающего роста заключены немалые риски неустойчивости, ранней или поздней остановки экономического оживления (и даже ухода динамики ВВП в отрицательную зону) после прекращения, вынужденного или добровольного, совершенно избыточной, хотя и объясняемой соображениями национальной безопасности, государственной интервенции в хозяйственную жизнь. И тогда в долгосрочном периоде станет реализовываться вариант, который принято определять как «траектория L» вместо «траектории V» [23, 39]. Угроза наступления рецессии закономерно усиливается по мере нарастания доли продукции, выпускаемой ныне под непосредственным воздействием бюджетных стимулов. Их неминуемое затухание в будущем способно попросту обвалить объем производства в нашей стране наряду с высвобождением многих сотен тысяч рабочих рук, казалось бы столь востребованных сегодня. Наконец, в рамках обозначенного подхода к механизму обеспечения восходящей хозяйственной динамики неотвратимо нарастают противоречия в стратегиях Банка России, который через ужесточение монетарной политики и, соответственно, взвинчивание ключевой ставки стремится противодействовать укреплению бюджетного (и ряда других) факторов инфляции спроса, и Минфином, кровно заинтересованным в обретении федеральной казной через фискальное стимулирование некоей инфляционной премии, в той или иной степени нейтрализующей финансовые последствия бюджетного бума. Помимо этого, в институциональной структуре российской государственной «машины» уже не первый год ощущается конфликт между Центробанком и Минфином, с одной стороны, однобоко стремящимися к финансовой стабилизации, и Министерством экономического развития, пытающимся ускорить восходящую динамику ВВП, — с другой.

Понятно, что тяжелый груз, накладываемый на национальное хозяйство политически мотивированными санкционными ограничениями, не может быть кардинально сброшен с него, подобно преодолению естественных ресурсных ограничений (за счет роста эффективности), создаваемых рынком — до момента снятия этих искусственно введенных рестрикций. Однако сказанное вовсе не означает принципиальной невозможности преодоления санкционного кризиса в стране-мишени. При

этом контрсанкционная политика властей, конечно, предполагает оперативное включение стабилизирующих антикризисных мер, способных ослаблять негативные последствия внезапно возникающих извне форс-мажорных шоковых эффектов, а затем и компенсировать их влияние за счет прогрессивных хозяйственных перемен. Эти перемены означают проведение экспансионистской бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, направленной на стимулирование совокупного спроса ценой некоторого нарастания циклического бюджетного дефицита. Но для искоренения санкционного кризиса подобных мер явно недостаточно, поскольку его развертывание в решающей мере связано с негативным шоком не столько спроса, сколько предложения из-за массового разрыва прежних производственных цепочек. К тому же известные антикризисные механизмы, обеспечивающие улучшение макроэкономической конъюнктуры в естественных рыночных условиях, неизбежно утрачивают значительную часть своего регулирующего потенциала, сталкиваясь с вводимыми по сугубо политическим соображениям искусственными ограничениями. Наконец, фискальное и монетарное стимулирование отечественной экономики в рамках стабилизационной политики, ориентированной на спрос, не способно устранить риск движения импортозамещения по отчетливо регрессивному пути. Усиливающиеся ограничения извне и, как результат, нарастающее технологическое отставание страны вполне могут воспрепятствовать становлению многих потенциально перспективных направлений развития отечественного бизнеса, как это случилось, например, в Иране. Поэтому столь значимой для нашей страны представляется сегодня задача достижения подлинного технологического суверенитета, которая в качестве некоей национальной идеи (подобно иранской «экономике сопротивления») начинает активно продвигаться властями. Обретение подобной независимости позволило бы сформировать в России относительно автономную производственную систему, не подверженную чрезмерному воздействию любых (включая санкционные) вызовов и угроз.

Так что регулирующие возможности даже синхронно мягкой (отсутствующей в современных условиях) бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в плане противодействия накопительным эффектам внешних, насквозь политизированных рестрикций, обычно действующих вдолгую, оказываются значительно ниже сравнительно с потенциалом общегосударственного структурно-регионального регулирования. Хотя санкционный кризис, обладающий крайне неопределенной скоростью, продолжительностью и глубиной, как и предшествующий коронакризис, тоже был инициирован извне, однако зарубежные архитекторы рестрикций при конструировании карательных ловушек для нашей

страны стремились в большинстве случаев просто усилить разрушительный эффект от тех негативных социально-экономических процессов, которые российские власти собственноручно сформировали в предшествующий период. И ведущим из подобных механизмов выступал их многолетний отказ от всесторонней диверсификации отечественной экономики в направлении преимущественного развития высокотехнологичных обрабатывающих производств в угоду, по сути, бесконечной (ограниченной лишь богатством недр) эволюции общественного воспроизводства в русле его сырьевой модели. Поэтому оставить санкционный спад как период во многом хаотичной трансформации национального хозяйства безвозвратно в прошлом возможно только при условии решительного искоренения этого стратегического дефекта экономической политики. Требуется «существенное наращивание выработки предприятиями промышленно-производственного сектора и увеличение его доли в формировании ВВП, опережающее тенденцию постепенного роста абсолютных показателей сырьевой сферы» [18, 107]. Выход из ковидного кризиса не сопровождался сколько-нибудь заметным изменением структуры производства и потребления. Сегодня же подобная стабильность выглядела бы попросту неприемлемой. «Современный кризис, в отличие от пандемического, не может быть преодолен без структурной перестройки национальной экономики» [19, 133]. А поскольку трансформация структуры национального хозяйства объективно носит долгосрочный характер и обычно протекает никак не менее пяти лет, постольку санкционный кризис будет в течение этого драматического периода в той или иной форме сопровождать социально-экономическую эволюцию российского общества. При этом величина кумулятивного эффекта антироссийских санкций будет находиться в тесной обратной зависимости от продемонстрированной способности всех трудоспособных россиян в сжатые сроки перестроить внутреннюю структуру национального хозяйства и перенаправления внешнеэкономических связей с Западом на Восток.

Нелегкий выход из нынешнего, весьма специфического спада, в ходе которого страна постепенно приспособляется к новой санкционной реальности, может быть сопряжен лишь с осуществлением структурно-технологической перестройки ее национальной экономики под давлением внешних угроз экономической безопасности. Преодоление санкционного кризиса немыслимо без проведения радикальной трансформации отраслевой и региональной структуры воспроизводства, которая обеспечивалась бы скоординированными действиями как отечественных производителей, стремящихся не допустить тем самым сниже-

ния своей рентабельности, так и государственных институтов, призванных решительно противостоять давлению извне. При этом следует кардинально различать постсанкционную диверсификацию национальной экономики: а) стихийно осуществляющуюся в негативном ключе всеобщего упрощения и подрывающую, в конечном счете, народнохозяйственную эффективность; б) реализуемую сознательно, когда правительство и центральный банк активно способствуют целенаправленному усложнению структуры производства и экспорта, плодотворно пользуясь в интересах наращивания эффективности открывающимися возможностями импортозамещения и продвижения отечественной продукции на новые зарубежные рынки.

Таким образом, кардинальные перемены в географии внешнеэкономических связей России выступают лишь необходимым, но недостаточным условием искоренения санкционного спада. Они должны быть радикально дополнены куда более содержательными переменами в государственной экономической политике, сопряженными с резким сокращением зависимости страны от импортных поставок, развертыванием процессов реального импортозамещения, существенным повышением вклада в ВВП наукоемких и высокотехнологичных видов продукции с высокой добавленной стоимостью. Структурная перестройка российской экономики в направлении искоренения «русской болезни» [13, 41—63] олицетворяет собой единственно возможный вариант преодоления санкционного кризиса, причем рассматриваемого не только в количественном, но и в качественном аспекте, еще задолго до кардинальной отмены введенных в рекордном объеме западных рестрикций. Четкое осознание российскими властями факта отсутствия любых альтернативных вариантов должно побудить их наконец к еще более наглядному переводу многолетних бесплодных рассуждений о необходимости соответствующей диверсификации отечественной экономики в решительные шаги по трансформации пустых слов в конкретные дела.

Литература

1. *Архипова В.В.* Современный санкционный режим в отношении России: характеристика и глобальный аспект // Мир новой экономики. 2017. № 2. С. 13—19.
2. *Афонцев С.А.* Политические парадоксы экономических санкций // Журнал Новой экономической ассоциации. 2022. № 3. С. 193—198.
3. *Ахапкин Н.Ю.* Российская экономика в условиях санкционных ограничений: динамика и структурные изменения // Вестник Института экономики РАН. 2023. № 6. С. 7—25.

4. Буклемишев О.В. Факторы «военного кейнсианства» в современной экономической политике России // Вопросы экономики. 2024. № 11. С. 5—17.

5. Голикова В.В., Кузнецов Б.В. Что день грядущий нам готовит: по кому ударят санкционные ограничения на поставки импортного оборудования? // Журнал Новой экономической ассоциации. 2023. № 3. С. 187—196.

6. Городецкий А., Зиядуллаев Н. Трансформация экономики и общества: приоритеты национальной безопасности и российские реалии // Общество и экономика. 2019. № 9. С. 5—19.

7. Зайцев Ю.К., Лоценкова А.Н. Влияние санкций на выручку российских компаний // Журнал Новой экономической ассоциации. 2024. № 2. С. 57—74.

8. Земцов С.П., Волошинская А.А. Устойчивость к шокам регионов России в условиях санкций // Журнал Новой экономической ассоциации. 2024. № 3. С. 54—83.

9. Казанцев С.В. Антироссийские санкции — вчера и сегодня // ЭКО. 2015. № 3. С. 63—78.

10. Капканициков С.Г. Бюджетное правило в деструктивной либералистской концепции бюджетной трехлетки — 2021—2023 // Российский экономический журнал. 2020. № 6. С. 49—69.

11. Капканициков С.Г. К дискуссии о результативности антироссийских санкций // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 145—164. DOI: 10.5281/zenodo15424432.

12. Капканициков С.Г. Коронакризис в механизмах циклического развития мировой и российской экономик // Российский экономический журнал. 2021. № 4. С. 3—33.

13. Капканициков С.Г. «Русская болезнь» как этап эволюции эффекта Гронингена // Российский экономический журнал. 2022. № 4. С. 41—63.

14. Капканициков С.Г., Капканицикова С.В. Экономика стран-санкционеров в российской ловушке большой страны // Международная экономика. 2024. № 2. С. 96—111.

15. Лебедев А.С. Антироссийские санкции в глобальной экономической войне // Вестник МГИМО-Университета. 2022. № 6. С. 26—35.

16. Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье: Доклад НИУ ВШЭ. М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2024. 162 с.

17. Недзвецкая Н.П. Экономика России в новой реальности // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 265—278. DOI: 10.5281/zenodo12188959.

18. *Нестулаева Д.Р.* Экономические санкции коллективного Запада как катализатор процесса обеспечения технологического суверенитета российской экономики // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023. Т. 12. № 4. С. 105—111.

19. *Плотников А.В.* Пути преодоления современной санкционного кризиса в России // Экономическое возрождение России. 2022. № 4. С. 132—138.

20. *Романова О.А., Сиротин Д.В., Пономарева А.О.* От экономики сопротивления — к резильентной экономике (на примере промышленного региона) // AlterEconomics. 2022. № 4. С. 620—637.

21. *Ситкевич Д.А., Стародубровская И.В.* Кратко- и долгосрочные последствия санкций: опыт Ирана и Югославии // Вопросы теоретической экономики. 2022. № 3. С. 77—98.

22. *Смирнов Е.Н.* Эволюция международной практики применения антироссийских экономических санкций // Российский внешнеэкономический вестник. 2022. № 4. С. 7—35.

23. *Сморodinская Н.В., Катукoв Д.Д., Малыгин В.Е.* Проблема экономической устойчивости в условиях санкций: опыт Ирана и риски для России: Научный доклад. М.: Институт экономики РАН, 2023. 54 с.

24. Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту. М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2023. 62 с.

References

1. *Arhipova V.V.* Sovremennyy sankcionnyj rezhim v otnoshenii Rossii: harakteristika i global'nyj aspekt // Mir novoj ekonomiki. 2017. № 2. S. 13—19.

2. *Afoncev S.A.* Politicheskie paradoksy ekonomicheskikh sankcij // Zhurnal Novoj ekonomicheskoy associacii. 2022. № 3. S. 193—198.

3. *Ahapkin N.YU.* Rossijskaya ekonomika v usloviyah sankcionnyh ograničenij: dinamika i strukturnye izmeneniya // Vestnik Instituta ekonomiki RAN. 2023. № 6. S. 7—25.

4. *Buklemishev O.V.* Faktory «voennogo kejnspanstva» v sovremennoj ekonomicheskoy politike Rossii // Voprosy ekonomiki. 2024. № 11. S. 5—17.

5. *Golikova V.V., Kuznecov B.V.* CHto den' gryadushchij nam gotovit: po komu udaryat sankcionnye ograničeniya na postavki importnogo oborudovaniya? // Zhurnal Novoj ekonomicheskoy associacii. 2023. № 3. S. 187—196.

6. Gorodeckij A., Ziyadullaev N. Transformaciya ekonomiki i obshchestva: priority nacional'noj bezopasnosti i rossijskie realii // Obshchestvo i ekonomika. 2019. № 9. S. 5—19.

7. Zajcev YU.K., Loshchenkova A.N. Vliyanie sankcij na vyruchku rossijskih kompanij // ZHurnal Novoj ekonomicheskoy associacii. 2024. № 2. S. 57—74.

8. Zemcov S.P., Voloshinskaya A.A. Ustojchivost' k shokam regionov Rossii v usloviyah sankcij // ZHurnal Novoj ekonomicheskoy associacii. 2024. № 3. S. 54—83.

9. Kazancev S.V. Antirossijskie sankcii — vchera i segodnya // EKO. 2015. № 3. S. 63—78.

10. Kapkanschchikov S.G. Byudzhethnoe pravilo v destruktivnoj liberalist-skoy koncepcii byudzhethnoj trekhletki — 2021—2023 // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2020. № 6. S. 49—69.

11. Kapkanschchikov S.G. K diskussii o rezul'tativnosti antirossijskih sankcij // Filosofiya hozyajstva. 2025. № 3. S. 145—164. DOI: 10.5281/zenodo15424432.

12. Kapkanschchikov S.G. Koronakrizis v mekhanizmah ciklicheskogo razvitiya mirovoj i rossijskoj ekonomiki // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2021. № 4. S. 3—33.

13. Kapkanschchikov S.G. «Russkaya bolezni» kak etap evolyucii efekta Gro-ningena // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2022. № 4. S. 41—63.

14. Kapkanschchikov S.G., Kapkanschchikova S.V. Ekonomika stran-sankcionerov v rossijskoj lovushke bol'shoj strany // Mezhdunarodnaya ekonomika. 2024. № 2. S. 96—111.

15. Lebedev A.S. Antirossijskie sankcii v global'noj ekonomicheskoy vojne // Vestnik MGIMO-Universiteta. 2022. № 6. S. 26—35.

16. Mir v labirinte sankcij: promyshlennaya politika na pereput'e: Doklad NIU VSHE. M.: Izdat. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2024. 162 s.

17. Nedzveckaya N.P. Ekonomika Rossii v novej real'nosti // Filosofiya hozyajstva. 2024. № 4. S. 265—278. DOI: 10.5281/zenodo12188959.

18. Nestulaeva D.R. Ekonomicheskie sankcii kollektivnogo Zapada kak katalizator processa obespecheniya tekhnologicheskogo suvereniteta rossijskoj ekonomiki // Vestnik Sibirskogo instituta biznesa i informacionnyh tekhnologij. 2023. T. 12. № 4. S. 105—111.

19. Plotnikov A.V. Puti preodoleniya sovremennoj sankcionnogo krizisa v Rossii // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2022. № 4. S. 132—138.

20. *Romanova O.A., Sirotin D.V., Ponomareva A.O.* Ot ekonomiki soprotivleniya — k rezil'entnoj ekonomike (na primere promyshlennogo regiona) // *AlterEconomics*. 2022. № 4. S. 620—637.

21. *Sitkevich D.A., Starodubrovskaya I.V.* Kratko- i dolgosrochnye posledstviya sankcij: opyt Irana i YUgoslavii // *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*. 2022. № 3. S. 77—98.

22. *Smirnov E.N.* Evolyuciya mezhdunarodnoj praktiki primeneniya anti-rossijskih ekonomicheskikh sankcij // *Rossijskij vneshneekonomicheskij vestnik*. 2022. № 4. S. 7—35.

23. *Smorodinskaya N.V., Katukov D.D., Malygin V.E.* Problema ekonomicheskoy ustojchivosti v usloviyah sankcij: opyt Irana i riski dlya Rossii: Nauchnyj doklad. M.: Institut ekonomiki RAN, 2023. 54 s.

24. *Ekonomika Rossii pod sankcijami: ot adaptacii k ustojchivomu rostu*. M.: Izdat. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2023. 62 s.

**С.М. АРАКЕЛЯН, М.Л. АЛЬПИДОВСКАЯ, Д.Н. БУХАРОВ,
Д.П. СОКОЛОВ**

Предсказательное моделирование и прогнозирование социально-экономического развития современной России*

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются существующие социально-экономические проблемы современной России в аспекте инфраструктурного управленческого ландшафта по различным направлениям — от науки и образования до экономики и политики. Проведен анализ происходящих текущих процессов и их следствий, представлена попытка выявления их причин и истоков на основе методов предсказательного моделирования и прогноза комплексных нелинейных динамических процессов в российской реальности социально-экономического развития. В качестве примера использования комплексного подхода к исследованию реальных социально-экономических процессов представлена модель процесса стимулирования развития экономики в условиях образования высокотехнологичных технопарковых зон/кластеров в Рос-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Аракелян С.М., Альпидовская М.Л., Бухаров Д.Н., Соколов Д.П. Предсказательное моделирование и прогнозирование социально-экономического развития современной России // *Философия хозяйства*. 2025. № 6. С. 156—175. DOI: